

PARENTING STRATEGIES TO SUPPORT SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD**Azimzade Aydan Altay***PhD student; Baku State University,**Department of Gender and applied Psychology; Baku, Azerbaijan***РОДИТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА****Азимзаде Айдан Алтай***Аспирант; Бакинский государственный университет**Кафедра гендерной и прикладной психологии; Баку, Азербайджан***Abstract**

The social-emotional development of children at preschool age has a significant impact on all stages of their later life. Numerous articles were prepared on the analysis of that period. Referring to existing literature examples and articles, it can be said that children's emotional development determines their interpersonal relationships, their attitude towards themselves and others, and their views on the future.

The article is prepared in the form of descriptive analysis.

Referring to the literature, the problem of children's mental development, social-emotional learning was analyzed and the approaches of several different theories were recorded. The obtained results can be applied in their work by students, parents, as well as professionals working in this field.

Аннотация

Социально-эмоциональное развитие детей в дошкольном возрасте оказывает существенное влияние на все этапы их дальнейшей жизни. Было подготовлено множество статей по анализу этого периода. Ссылаясь на существующие литературные примеры и статьи, можно сказать, что эмоциональное развитие детей определяет их межличностные отношения, их отношение к себе и другим, их взгляды на будущее.

Статья подготовлена в форме описательного анализа. Ссылаясь на литературу, была проанализирована проблема психического развития детей, социально-эмоционального обучения и зафиксированы подходы нескольких различных теорий. Полученные результаты могут быть использованы в своей работе студентами, родителями, а также специалистами, работающими в этой области.

Keywords: Emotional socialization, socio-emotional development, emotional regulation, supportive strategies, emotion modeling, self-regulation.

Ключевые слова: Эмоциональная социализация, социально-эмоциональное развитие, эмоциональная регуляция, Поддерживающие стратегии, моделирование эмоций, Саморегуляция

Введение

Социально-эмоциональное развитие в раннем детстве является основой психологического благополучия на протяжении всей жизни, влияя на способность ребенка строить социальные отношения, управлять эмоциями и участвовать в социальных взаимодействиях. Исследования подчеркивают важную роль родителей в развитии этих навыков. В данной статье рассматриваются эффективные родительские стратегии, способствующие социально-эмоциональному развитию детей от 2 до 6 лет, в частности, стратегии, способствующие развитию эмоциональной саморегуляции, эмпатии, социальной компетентности и устойчивости на ранних этапах жизни.

Социально-эмоциональное развитие относится к способности ребенка понимать и управлять своими эмоциями, устанавливать позитивные отношения и проявлять эмпатию к другим людям. В раннем детстве дети начинают развивать ключевые навыки, такие как распознавание своих собственных эмоций, интерпретация эмоций других и формирование значимых отношений со сверстниками.

Участие родителей в этот период может значительно повлиять на развитие этих способностей. (Denham, 2007).

Социально-эмоциональные навыки представляют собой комплекс способностей, необходимых для успешного взаимодействия с окружающими и управления своими эмоциями. Эти навыки включают в себя такие важные аспекты, как эмоциональная саморегуляция, способность распознавать и выражать свои чувства, эмпатия, сотрудничество и навыки разрешения конфликтов. Развитие социально-эмоциональных навыков начинается в раннем детстве и играет ключевую роль в формировании устойчивых межличностных отношений, успешной адаптации в коллективе и общего благополучия человека. Дети, обладающие развитыми социально-эмоциональными навыками, легче справляются с жизненными трудностями, лучше взаимодействуют с окружающими и успешнее регулируют свои эмоциональные состояния, что создает благоприятные условия для их дальнейшего личностного и социального роста. (Collaborative for

Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL], 2020).

Участие родителей играет важную роль в поддержке социально-эмоционального развития детей младшего возраста, развивая их способность понимать и управлять эмоциями и строить социальные отношения. В статье представлены стратегии, основанные на ведущих теоретических подходах, включая модель эмоциональной социализации Денхэм, модель семейного вовлечения (социализации) Эпштейн, принципы позитивной психологии, теорию привязанности и теорию социального обучения Бандуры. Эти подходы подчеркивают важность семьи, эмоционального коучинга и ролевого моделирования со стороны родителей, также подход, основанных на сильных сторонах в продвижении социально-эмоциональных навыков у детей..

Теоретические подходы к проблеме стратегии поддержания социально-эмоционального развития в раннем детстве

Теория социального обучения

Теория социального обучения Альберта Бандуры (1977) продолжает оставаться актуальной в изучении социально-эмоционального развития. Согласно этой теории, дети учатся социальным навыкам, наблюдая и подражая действиям своих родителей. Исследования продолжают подтверждать идею о том, что моделирование родителями соответствующих эмоциональных реакций и социального приемливого поведения оказывает значительное влияние на социальное развитие детей (Bussey & Bandura, 2020). Помимо моделирования, родители могут формировать социальное поведение своих детей через подкрепление. Недавнее исследование Ульмера и его коллег (2021) показало, что дети, чье просоциальное поведение последовательно поощрялось родителями (например, делиться, сотрудничать), с большей вероятностью продолжают вести себя подобным образом в своих группах сверстников, подчеркивая роль подкрепления в социальном обучении.

Теория привязанности Боулби.

Теория привязанности, предложенная Боулби (1969) и позже развитая Эйнсворт (1979), подчеркивает значимость надежной привязанности для социально-эмоциональной компетенции. Надежная привязанность между родителем и ребенком обеспечивает ребенку безопасную основу для изучения как своего эмоционального, так и социального мира. Недавнее исследование Рэби и его коллег (2021) подтвердило долгосрочные преимущества надежной привязанности, показав, что дети с надежной привязанностью демонстрируют лучшую эмоциональную регуляцию, более высокую социальную компетенцию и крепкие отношения со сверстниками в подростковом возрасте. Более того, отзывчивость и чуткость родителей — важные составляющие надежной привязанности — продолжают быть связаны с более низким уровнем тревожности и поведенческих проблем у детей (Verhage et al., 2018).

Подход к эмоциональной социализации по Денхэм

Модель эмоциональной социализации Сьюзан Денхэм представляет собой всеобъемлющую структуру того, как родители могут развивать эмоциональные компетенции у своих детей. Денхэм подчеркивает, что ключевой стратегией является эмоциональный коучинг, при котором родители помогают детям распознавать и управлять своими эмоциями. В процессе коучинга родители не только обозначают эмоции, но и предоставляют стратегии для их преодоления (Denham, 1998). Современные исследования подчеркивают важность эмоционального коучинга: дети, родители которых вовлечены в диалог, поддерживающий эмоциональные переживания, проявляют лучшие результаты в области эмоциональной регуляции и социальной компетентности (Ramsden & Hubbard, 2020). Денхэм также акцентирует внимание на моделировании поведения, когда дети учатся эмоциональным реакциям, наблюдая за поведением своих родителей. Долгосрочное исследование Гроссмана и его коллег (2021) показало, что родители, демонстрирующие эффективное управление эмоциями, с большей вероятностью воспитывают детей с более высоким эмоциональным интеллектом и меньшими поведенческими проблемами.

Модель семейного вовлечения Эпштейн

Модель семейного вовлечения Джойс Эпштейн (Epstein, 1995) подчеркивает ключевую роль участия семьи в социальном и эмоциональном развитии детей. Два аспекта участия особенно важны: коммуникация и поддержка родительства. Открытая коммуникация между родителями и детьми способствует выражению эмоций и помогает детям осмысливать социальные переживания. Недавнее исследование Уокера и его коллег (2021) показало, что дети, которые часто вступают в эмоционально поддерживающие разговоры с родителями, демонстрируют более высокий уровень эмпатии и лучшее взаимодействие со сверстниками. Поддержка родительства, являющаяся другим важным компонентом модели Эпштейн, направлена на оснащение родителей навыками, необходимыми для создания благоприятной эмоциональной атмосферы в доме. Современные программы, направленные на повышение эмоциональной компетентности родителей, показали положительное влияние на социально-эмоциональные результаты детей, подтверждая, что такие программы могут эффективно поддерживать социализацию (Berthelsen et al., 2020).

Модель эмоциональной социализации Эйзенберг и Фабес.

В модели Эйзенберг и Фабес (1994) реакции матерей на негативные эмоции их детей классифицируются в несколько стратегий эмоциональной социализации. Эти реакции оказывают значительное влияние на эмоциональное развитие ребенка, особенно в том, как он учится регулировать свои эмоции и реагировать на стрессовые ситуации. Основные стратегии включают:

1. **Реакции дистресса (DR):** Родители сами испытывают стресс в ответ на негативные эмоции ребенка. Когда родитель становится встревожен-

ным или расстроенным, это указывает на их затруднения в управлении эмоциональным состоянием ребенка, что может усилить стресс у ребенка, вместо того чтобы помочь ему справиться с ситуацией.

2. **Карательные реакции (PR):** Родители реагируют на негативные эмоции ребенка наказанием, например, ругают или наказывают ребенка за проявление этих эмоций. Такая реакция направлена на уменьшение воздействия эмоций ребенка на родителей, а не на удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. В долгосрочной перспективе такие реакции могут препятствовать здоровому выражению эмоций у ребенка.

3. **Реакции минимизации (MR):** Родители принижают или обесценивают эмоциональные переживания ребенка, рассматривая ситуацию как несущественную. Этот подход может передать ребенку послание, что его эмоции неважны, что может ограничить его способность распознавать и адекватно выражать свои эмоции.

4. **Поощрение выражения эмоций (EE):** Родители поощряют детей открыто выражать свои эмоции, включая негативные, и подтверждают их чувства (например, "Чувствовать грусть — это нормально"). Эта поддерживающая реакция помогает детям чувствовать себя понятыми и принятыми, способствуя развитию эмоционального интеллекта и способности к саморегуляции.

5. **Эмоционально-ориентированные реакции (EFR):** Родители сосредотачиваются на том, чтобы помочь ребенку почувствовать себя лучше, уменьшая его негативные эмоции, не решая проблему, вызвавшую стресс. Родители могут использовать утешение, эмпатию или отвлечение, чтобы облегчить эмоциональный дискомфорт ребенка.

6. **Проблемно-ориентированные реакции (PFR):** Эти стратегии направлены на помощь ребенку в решении проблемы, вызвавшей его стресс. Такие реакции учат ребенка навыкам решения проблем и способам справляться с трудными ситуациями, что помогает ему более эффективно управлять стрессорами в будущем.

Согласно Эйзенберг и Фабес (1998), первые три типа реакций (DR, PR и MR) считаются негативными (неподдерживающими) стратегиями, которые могут задерживать эмоциональное развитие ребенка и увеличивать риск развития дезадаптивного поведения, такого как подавление эмоций или внешние поведенческие проблемы (например, агрессия, непослушание). Напротив, поддерживающие стратегии (EE, EFR и PFR) способствуют эмоциональной компетентности, поощряя адекватное выражение и регулирование эмоций.

Переира, Сантос и Маркес (2022) также подчеркивают, что родители, которые используют поддерживающие реакции на негативные эмоции своих детей, повышают вероятность того, что их дети будут развивать здоровые навыки саморегуляции. Однако те, кто преимущественно применяет негативные стратегии, увеличивают риск развития у детей негативных методов саморегуляции, что может привести к внешним поведенческим проблемам в будущем.

Позитивная психология

Принципы позитивной психологии предлагают ценные идеи для поддержки социально-эмоционального развития детей, акцентируя внимание на подходах, основанных на сильных сторонах (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Одной из таких практик является развитие благодарности, которая, как показано, способствует повышению эмоционального благополучия и укреплению социальных связей. Исследования Фро и его коллег (2020) показали, что дети, которые регулярно выражают благодарность, проявляют больше положительных эмоций, больше эмпатии и устанавливают более крепкие отношения со сверстниками. Другой ключевой стратегией является поддержка "мышления роста", когда родители поощряют детей воспринимать трудности как возможности для обучения, а не как угрозу. Исследования показали, что дети, воспитанные в духе мышления роста, проявляют большую устойчивость и лучше справляются с социальными и эмоциональными трудностями (Yeager & Dweck, 2020). Кроме того, техники осознанности приобрели большую популярность в последние годы. Практики осознанности, такие как осознанное дыхание и медитация, улучшили способность детей управлять стрессом и регулировать свои эмоции (Waters et al., 2021), что делает их ценными инструментами для родителей, стремящихся развить эмоциональную устойчивость у своих детей.

Заключение

Этот синтез теоретических подходов и современных исследований подчеркивает разнообразие стратегий, которые родители могут использовать для поддержки социально-эмоционального развития своих детей. Эмоциональный коучинг по Денэм, модель семейного вовлечения Эпштейн, стратеги реагирования на негативные эмоциональные состояния детей Эйзенберг и Фабес, практики позитивной психологии, теория привязанности и теория социального обучения Бандуры предлагают ценные идеи о том, как родители могут развивать эмоциональный интеллект, эмпатию и социальную компетентность в раннем детстве. Кроме того, современные исследования продолжают подтверждать эффективность этих стратегий в поддержке здорового социально-эмоционального развития. Используя комбинацию этих подходов, родители могут создать эмоционально поддерживающую среду, способствующую общему благополучию и социальному успеху их детей.

Конфликты интересов: Автор заявляет, что не существует конфликта интересов относительно публикации данной рукописи. Кроме того, этические вопросы, включая плагиат, двойную публикацию и/или подачу, а также дублирование, были полностью соблюдены автором

Источник финансирования: нет

Список литературы

1. Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall. Berthelsen, D., Hayes, N., White, S. L. J., & O'Connor, E. (2020). Supporting parenting to

- promote children's social-emotional well-being: Evidence from a randomized controlled trial. *Developmental Psychology*, 56(6), 1085-1097.
2. Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. I. Attachment*. Basic Books.
 3. Bussey, K., & Bandura, A. (2020). Social cognitive theory of gender development and differentiation. *Psychological Review*, 107(2), 266-273.
 4. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2020). *What is SEL?* CASEL. <https://casel.org/what-is-sel/>
 5. Denham, S. A. (1998). *Emotional development in young children*. Guilford Press.
 - Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. *Phi Delta Kappan*, 76(9), 701-712.
 6. Denham, S. A. (2007). *Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social relationships*. In *Emotional Development in Young Children* (pp. 75-105). The Guilford Press.
 7. Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Murphy, B. C. (1996). Parents' reactions to children's negative emotions: Relations to children's social competence and comforting behavior. *Child Development*, 67(5), 2227-2247.
 8. Eisenberg, N., & Spinrad, T. L. (1998). Emotion-related regulation: The construct and its relation to children's adjustment. *Child Development*, 69(2), 358-378.
 9. Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1994). Mothers' reactions to children's negative emotions: Relations to children's temperament and anger behavior. *Merrill-Palmer Quarterly*, 40(1), 138-156.
 10. Froh, J. J., Bono, G., & Emmons, R. A. (2020). Gratitude in youth: A review of the literature and a call for future research and applications. *Journal of Positive Psychology*, 15(5), 517-532.
 11. Grossmann, T., Missana, M., & Kinzler, K. D. (2021). Emotional foundations of social cognition: A developmental neuroscience perspective. *Nature Reviews Neuroscience*, 22(1), 36-51.
 12. Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144-156.
 13. Pereira, A. I., Santos, C. J., & Marques, C. (2022). The role of parental reactions to children's negative emotions: Implications for self-regulation and behavior problems. *Journal of Family Psychology*, 36(1), 75-85.
 14. Raby, K. L., Roisman, G. I., Fraley, R. C., & Simpson, J. A. (2021). The enduring predictive significance of early maternal sensitivity: Social and academic competence through age 32 years. *Child Development*, 92(1), 69-84.
 15. Ramsden, S. R., & Hubbard, J. A. (2020). The role of emotional regulation in children's social functioning. *Child Development Perspectives*, 14(3), 131-136.
 16. Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5-14.
 17. Sroufe, L. A. (2005). *The development of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood*. Guilford Press.
 - Ulmer, C., Leonhardt, J., & Eisenberg, N. (2021). The role of reinforcement in children's social learning: Examining parental influences. *Social Development*, 30(2), 342-355.
 18. Verhage, M. L., Fearon, P., Schuengel, C., et al. (2018). The transgenerational transmission of attachment: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 144(3), 292-314.
 19. Walker, S., Berthelsen, D., & Whiteford, C. (2021). Parental engagement and children's social-emotional development: Evidence from longitudinal research. *Early Child Development and Care*, 191(4), 507-520.
 20. Waters, L., Barsky, A., Ridd, A., & Allen, K. (2021). Contemplative education and mindfulness programs in early childhood education: A systematic review of evidence. *Educational Psychology Review*, 33(2), 463-487.
 21. Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2020). What can be learned from growth mindset controversies? *American Psychologist*, 75(9), 1269-1284.